

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 111–112

DÔLEŽITOSŤ GENOTYPIZÁCIE TIOPURÍN-S-METYLTRANSFERÁZY (TPMT) PRED PODANÍM IMUNOSUPRESÍVNEJ LIEČBY

IMPORTANCE OF THIOPURINE-S-METHYLTRANSFERASE (TPMT) GENOTYPING BEFORE ADMINISTRATION OF IMMUNOSUPPRESSIVE THERAPY

Katarína Paľuvová¹, Mária Škereňová¹, Monika Turčanová Koprušáková², Bibiana Malicherová¹,
Michal Cibulka^{3,4}, Lenka Plicová¹, Daniel Čierny¹, Jela Schudichová¹, Dušan Dobrota¹

¹Ústav klinickej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava
a Univerzitná nemocnica Martin

²Neurologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava a Univerzitná
nemocnica Martin

³Martinské centrum pre biomedicínu Biomed, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského
Bratislava

⁴Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Univerzitná nemocnica Martin

dusan.dobrota@uniba.sk

SÚHRN

Enzým tiopurín S-metyltransferáza, jeden z najlepšie preštudovaných enzýmov v metabolizácii imunosupresívnych liečiv, sa čoraz viac aplikuje do klinickej praxe. TPMT metabolizuje tiopuríny 6-merkaptopurín, 6-tioguanín a azatioprín, ktoré sa používajú v liečbe akútnych leukémií, črevných zápalových ochorení, ale aj zriedkavých autoimunitných neuromuskulárnych ochorení. Výrazný vplyv na zníženie enzymovej aktivity TPMT majú variantné alely pre TPMT. U ľudí s variantnými alelami génu TPMT dochádza po podaní tiopurínov k zmene úrovne odbúravania. Zníženie metabolickej aktivity enzýmu a zvýšenie plazmatickej koncentrácie liečiva je sprevádzané viacstupňovými prejavmi cytotoxicity (DiPiero a kol., 2015; Thompson a kol., 2014).

Do roku 2022 bolo popísaných približne 52 variantných alel (TPMT*2 - TPMT*46) pre TPMT, ktoré sú asociované so zníženou aktivitou TPMT v porovnaní s divým typom (wt, wild type, TPMT*1). Najčastejšie sa vyskytujúce variantné alely TPMT - TPMT*2 (c.238G>C; p.Ala80Pro), TPMT*3A (c.[460G>A;719A>G]; p.[Ala154Thr;Tyr240Cys]), TPMT*3B (c.460G>A; p.Ala154Thr), TPMT*3C (c.719A>G; p.Tyr240Cys) sú zároveň najviac detekovateľnými v kaukazoidnej populácii (Zarca a kol., 2019).

Základným cieľom využívania farmakogenetického testovania je genotypizácia, ktorou možno predikovať enzýmovú aktivitu, ale nie je ňou možné stanoviť samotnú hladinu TPMT enzýmu. Stanovenie genotypu TPMT možno považovať za jeden z faktorov, ktorý napomáha určiť dávkovanie imunosupresív, tým by sa zabránilo vedľajším nežiadúcim účinkom.

Kľúčové slová: génový polymorfizmus; tiopurín S-metyl transferáza; imunosupresíva; alela; enzymová aktivita

ABSTRACT

The enzyme thiopurine S-methyltransferase, one of the best-studied enzymes in the metabolism of immunosuppressive drugs, is increasingly being applied to clinical practice. TPMT metabolizes the thiopurines 6-mercaptopurine, 6-thioguanine, and azathioprine, which are used in the treatment of acute leukemias, intestinal inflammatory diseases, as well as rare autoimmune neuromuscular diseases. Variant alleles for TPMT have a significant effect on reducing TPMT enzyme activity. In people with variant alleles of the TPMT gene, there is a change in the level of degradation after thiopurine administration. The decrease in metabolic activity of the enzyme and the in-

crease in plasma drug concentration are accompanied by multistep manifestations of cytotoxicity (DiPiero et al., 2015; Thompson et al., 2014).

By 2022, approximately 52 variant alleles (TPMT*2 - TPMT*46) have been described for TPMT that are associated with reduced TPMT activity compared to wild type (wt, wild type, TPMT*1). The most frequently occurring variant alleles of TPMT - TPMT*2 (c.238G>C; p.Ala80Pro), TPMT*3A (c.[460G>A;719A>G]; p.[Ala154Thr;Tyr-240Cys]), TPMT*3B (c.460 G>A; p.Ala154Thr), TPMT*3C (c.719A>G; p.Tyr240Cys) are also the most detectable in the caucasoid population (Zarca et al., 2019).

The primary goal of using pharmacogenetic testing is genotyping, which can predict enzyme activity but cannot determine TPMT enzyme levels themselves. At the same time, genotyping should be the option number one before setting the patient on immunosuppressive therapy to avoid side effects.

Keywords: gene polymorphism; thiopurine S-methyltransferase; immunosuppressants; allele; enzyme activity

REFERENCES

1. DiPiero, J., Teng, K., Hicks, J.K. (2015): Should thiopurine methyltransferase (TPMT) activity be determined before prescribing azathioprine, mercaptopurine, or thioguanine? *Cleveland Clinic J. of Med.*, 82 (7), p. 400-413. doi:10.3949/ccjm.82a.14106.
2. Thompson, A.J., Newman, W.G., Elliott, R.A. et al. (2014): The Cost-Effectiveness of a Pharmacogenetic Test: A Trial-Based Evaluation of TPMT Genotyping for Azathioprine. *Value in Health*, 17, p. 22-33. doi: 10.1016/j.jval.2013.10.007.
3. Zarca, K., Durand-Zaleski, I., Lorient, M.A. et al. (2019): Modeling the Outcome of Systematic TPMT Genotyping or Phenotyping Before Azathioprine Prescription: A Cost-Effectiveness Analysis. *Molecular Diagnosis & Therapy*, 23, p. 429–438. doi: 10.1007/s40291-019-00398-x.